

PLANTAS MEDICINAIS: PROPRIEDADES E USOS

Profª Maria do Carmo Vieira (UFGD)

Prof. Néstor A. Heredia-Zárate (UFGD)

Profª Silvia Cristina Heredia-Vieira (Anhanguera-Uniderp)

Este boletim é direcionado ao público em geral, que utiliza as plantas medicinais no seu dia a dia, em especial, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, que buscam assistência nas Unidades Básicas de Saúde. Temos como respaldo do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, instituído em dezembro de 2008 pela Portaria nº 2.960, que tem como um de seus objetivos inserir, com segurança, eficácia e qualidade, plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à Fitoterapia no SUS. O Programa busca, também, promover e reconhecer as práticas populares e tradicionais de uso de plantas medicinais e remédios caseiros.

Plantas medicinais são aquelas capazes de aliviar ou curar enfermidades, as quais têm ação farmacológica. Muitas já têm tradição de uso como remédio em uma população ou comunidade, para o tratamento de várias doenças. Para usá-las, é preciso conhecer a planta e saber onde colhê-la e como prepará-la. Normalmente são utilizadas na forma de chás (infusos ou decoctos).

Fitoterápico, de acordo com a legislação sanitária brasileira, é o medicamento obtido exclusivamente a partir de matérias-primas ativas vegetais. Os fitoterápicos podem ser manipulados em farmácias de manipulação autorizadas pela vigilância sanitária ou serem industrializados e, neste caso, devem ser regularizados na Anvisa antes de serem comercializados. Tem-se também os fitoterápicos tradicionais, que são os chás que utilizamos em nossas casas.

As formas mais comuns de se preparar planta medicinal é o chá, que pode ser por infusão ou decocção. A infusão é utilizada para as partes mais delicadas das plantas, como folhas e flores e, para preparar, ferve-se a água e coloca-se sobre as partes da planta (seca ou fresca), deixando descansar por cerca de 10 minutos. A decocção é utilizada para as partes mais duras, como cascas dos caules e raízes, por isso, elas podem ser fervidas juntamente com a água por cerca de 10 a 15 minutos. Tanto a infusão como a decocção devem ser preparadas para uso no mesmo dia.

No boletim, apresentamos as partes usadas, formas de uso e indicações das plantas medicinais mais comuns. **Alertamos para a necessidade de receber dos profissionais de saúde a prescrição correta.** As plantas medicinais são medicamentos e como tal têm suas bioatividades e devem ser prescritas nas doses corretas. Ao contrário do que às vezes se acredita, o fato de ser natural não significa que não possa fazer mal, uma vez que, dependendo da espécie e dose, pode causar diversas reações como intoxicações, enjões, irritações, edemas (inchaços) e até a morte, como qualquer outro medicamento. Além disso, é importante observar que cada pessoa tem um organismo diferente e por isso o que tem determinado efeito em uma pessoa, pode ter efeito diverso em outra.

Os autores

Elaboração:

UNIVERSIDADE FEDERAL
DA GRANDE DOURADOS

uniderp

Programa de Pós-Graduação em Meio
Ambiente e Desenvolvimento Regional

Apoio:

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

PRONEX - MS

Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura
UFGD

Contatos:

✉ mariavieira@ufgd.edu.br
silviacristina_85@hotmail.com
nestorzarate@ufgd.edu.br

PLANTAS MEDICINAIS: PROPRIEDADES E USOS

RECOMENDAÇÕES: Para o uso com propósito terapêutico de alguma parte da planta, procure a orientação de um profissional de saúde.

Fotos: VIEIRA, C.M. 2021.	Nome Vulgar/Científico	Parte utilizada Forma de uso	Propriedades medicinais	Indicações/Usos	Contra Indicações
	ALECRIM <i>Rosmarinus officinalis</i> L. 1,2,3	Parte: Folhas, flores e ramos Uso: Interno: Chá por infusão. Externo: sob a forma de óleo, pomada ou banho de imersão.	Digestivo; ansiolítico, antiespasmódico, colerético, colagogo, antifebriil, antimicrobiano, diurético, tônico.	Ansiedade, depressão, melhorar a função cognitiva, tratar problemas de pele, reduzir inflamações e aliviar a dor associada a elas; melhorar a função hepática e a saúde do cabelo, em distúrbios estomacais, cardíacos, em dores de cabeça e em bronquites.	Uso do óleo essencial e dos ramos durante a gestação; colite, inflamação da mucosa intestinal, problemas de próstata e em pessoas com epilepsia. O banho é contraindicado em ferimentos extensos, doenças de pele agudas, infecciosas e febris.
	ALFAZEMA LAVANDA <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. 4,5	Parte: Flores, folhas e ramos. Uso: Interno: Infusão, alcoolatura, tintura, maceração	Analgésica, antianêmica, antiastmática, antisséptica, diurética, antidepressiva, anti-inflamatória, digestiva, antimicrobiana, calmante suave, estimulante mental, indutora do sono, refrescante, relaxante muscular.	Depressão, ansiedade, abscessos, bronquite, catarro, dermatites, desmaio, doença respiratória (asma, bronquite, catarro, gripe), dores reumáticas, eczemas, náuseas, enxaqueca, insônia.	Em altas doses pode ser depressiva do sistema nervoso, causando sonolência. Pessoas propensas a úlceras não devem exagerar no uso de preparados à base de alfazema.
	BABOSA <i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f. 3,6	Parte: Folhas Uso: Gel e látex	Anestésica, cicatrizante e para problemas de pele e no couro cabeludo. Serve para tratar dermatite, queimadura na pele, caspa, alergias, cortes e arranhões, irritações causadas por picada de mosquito, acne e cravos; reduz os sinais da celulite e da pele ressecada.	Externamente, o gel da babosa é utilizado para tratar de problemas de pele como queimaduras (pelo sol ou por exposição ao fogo), para cicatrização de feridas e para problemas causados pela pele seca, como eczemas. Pode ser usada na forma de supositório contra hemorroidas e fissuras anais.	Contraindicada para crianças, gestantes e puérperas. Não se recomenda uso interno.
	BOLDO DA TERRA <i>Plectranthus barbatus</i> Andrews 7,8,9	Parte: Folhas Uso: Chá por infusão ou maceração a frio	Analgésico, estimulante da digestão e contra azias. As folhas têm efeito diurético, laxante, antibiótico, anti-inflamatório.	Tônico, digestivo, hiposecretor gástrico (para azia e dispepsia), carminativo, para afecções do fígado e ressaca alcoólica.	Quando usado por longos períodos pode causar irritação gástrica. Gestantes não podem ingerir o boldo devido aos seus efeitos abortivos.
	CAMOMILA <i>Matricaria chamomilla</i> L. 10,11,12	Parte: Flores Uso: Chá por infusão	Anti-irritações da pele; contra resfriados, inflamações nasais, sinusite, má digestão, diarreia, insônia, ansiedade, nervosismo e dificuldade para dormir.	Usada para tratamento de feridas estomacais, doenças inflamatórias do trato gastrointestinal, cólicas gastrointestinais, febre, gripe, dor de dente e ouvido, insônia, dores de cabeça, queimaduras, irritações nos olhos, dermatite de contato, eczema.	O chá nem o óleo essencial da camomila não devem ser consumidos na gestação, porque pode provocar contração uterina.
	CAPIM LIMÃO <i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf 13,14	Parte: Folhas Uso: Chá por infusão para uso interno ou na forma de compressas para dores musculares	Antibacteriano, diurético, antiespasmódico, anti-inflamatório, analgésico, anticancerígeno, antiprípala, regulador do colesterol, regulador da pressão arterial.	O infuso tem atividade febrífuga, sudorífica, analgésica, calmante, antidepressiva, diurética, expectorante, bactericida, hepatoprotetora, antiespasmódica; estimulante da circulação periférica, estomacal e da lactação.	Em casos de dor abdominal forte; uso de diuréticos, de medicamentos para controlar a pressão arterial ou por gestantes.
	CARQUEJA <i>Baccharis trimera</i> (Less.) DC. 15,16	Parte: Hastes (caules ramificados) Uso: Chá por infusão ou decocção	Estomáquica, anti constipante, anti diarreica; contra gastroenterite, anemia, gripe, febre, doenças do fígado, diabetes, vermes intestinais, aftas, amigdalites, anorexia, azia, bronquite, colesterol, doenças da bexiga, má circulação do sangue e feridas.	Regular o funcionamento do fígado e intestinos. Auxilia nas dietas de emagrecimento, má digestão, cálculos biliares, doenças do baço e dos rins. Recomendada para combater o diabetes e como vermífugo.	Não consumir em quantidade excessiva, principalmente por pessoas que têm diabetes ou pressão alta. Não recomendada para gestantes, pois pode causar contrações uterinas e ocasionar aborto.
	ERVA CIDREIRA <i>Lippia alba</i> (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson 17,18,19	Partes: Folhas e, inflorescências Uso: Chás na forma de infuso, macerados, inalantes, extratos, xaropes ou tinturas.	Anticólicas, sedativa, antiespasmódica, estomáquica, ansiolítica, antifatulenta, digestiva, anticonvulsiva suave, relaxante, alivia os efeitos da asma e pressão alta. Coadjuvante na TPM e palpitações de origem nervosa.	Distúrbios estomacais como cólicas, indigestão, dores, náuseas e espasmos; tosse, resfriado, tranquilizante ou calmante, hipertensão, sedativa, analgésica, distúrbios hepáticos, gripe, bronquite, sífilis, diarreia, disenteria, carminativa e no tratamento de dores de cabeça e malária.	Não se recomenda o uso por hipotensos (pressão baixa) nem gestantes.
	GUACO <i>Mikania laevigata</i> Sch.Bip. ex Baker 20,21,22	Partes: Folhas Uso: Chá por Infusão, xarope, tintura e outros.	Antiprípala, broncodilatador, antitussígeno, expectorante e edematogênico das vias respiratórias.	Expectorante, broncodilatador, diurético e contra a febre pelo efeito sudorífico. Usado externamente, protege a pele contra agressões de insetos e germes patogênicos.	Crianças menores de um ano e gestantes; pessoas com sintomas alérgicos, com doenças no fígado e as que utilizam anticoagulantes.

Fotos: VIEIRA, C.M. 2021.	Nome Vulgar/Científico	Parte utilizada Forma de uso	Propriedades medicinais	Indicações/Usos	Contra Indicações
	HIBISCO <i>Hibiscus sabdariffa</i> L. 23,24,25	Partes: Cálices, folhas, e raízes Uso: Chás na forma de infuso ou macerado e água aromatizada.	Diurético, depurativo, aperitivo, vasodilatador periférico, antiescorbúico, aromatizante, lavante suave, digestivo, calmante, emoliente, estomáquico, hipotensor, tônico, colerético, antibactericida.	Falta de apetite, cólicas espasmódicas, varizes, hemorroidas, febre, má digestão, infecções da pele, hipertensão, obesidade.	Pessoas com doenças cardíacas graves devem ter um consumo mais limitado do hibisco, deve ser evitado por gestantes e pessoas com pressão alta ou pressão baixa.
	HORTELÃ <i>Mentha x villosa</i> Huds. 26,27,28	Partes: Folhas e ramos Uso: Chá das partes aéreas em infuso.	Carminativa, colagoga (estimula secreção biliar), estomáquica, antisséptica, antiemética (náuseas), antiespasmódica (contra flatulência), analgésica, descongestionante, anestésica e antiparasitária.	Náuseas, inclusive as emocionais; vômitos e problemas digestivos, do fígado e respiratórios. Pode ser usado externamente, como anestésico. Seu mais recente uso medicinal é no tratamento contra ameba, giárdia e tricomonas.	Recomenda-se cuidado em pacientes com refluxo gastrointestinal, hérnia hiatal ou cálculos renais.
	MANJERICÃO ALFAVACA <i>Ocimum basilicum</i> L. 29	Partes: Folhas, flores, raízes, óleo essencial e sementes Usos: Cataplasma, infuso ou macerado das partes aéreas e decocto das raízes.	Analgésico, antiemético (náuseas), antifebriil, antisséptico, aperiente, aromático, aromatizante, sedativo, digestivo, diurético, emenagogo (aumenta fluxo menstrual), expectorante, hidratante, relaxante, revigorante, sudorífero e tônico.	Alta, amigdalite, bronquite, debilidade de nervos, dispepsia, doença das vias respiratórias, dor de cabeça nervosa, dor de garganta, enxaqueca, flatulência, gastrite; infecções intestinais, dos rins e do estômago, insônia, problemas digestivos, reumatismo e náuseas. Externamente, para doenças da pele (furúnculo e outras) e picada de inseto.	O chá não é adequado durante a gravidez, eventuais reações alérgicas
	MANJERONA <i>Origanum majorana</i> L. 30,31	Partes: Folhas Usos: Chá por infuso	Antiespasmódica, expectorante, digestiva, antimicrobiana, anti-inflamatória e antioxidante. Melhora o estresse e ansiedade; úlceras gástricas, previne doenças cardiovasculares e dores musculares e das articulações.	Antisséptica, carminativa, colagoga (estimula secreção biliar), diarética (aumenta sudorese), diurética, emenagoga, expectorante. Tratamento de dores de cabeça tensionais, insônia, ansiedade e, distúrbios digestivos, artrite, entorses e articulações.	O uso da manjerona não é indicado na gravidez e nem por meninas de até 12 anos.
	MELISSA <i>Melissa officinalis</i> L. 32,33	Partes: Folhas e ramos Usos: Chá por infuso e óleo essencial.	Sedativa, calmante, espasmolítica, digestiva, sonífera, diarética, tônica, bacteriostática (óleo essencial). Virustática (contra o vírus do herpes)	Uso interno Problemas do sono, estresse, ansiedade, nervosismo, distúrbios gastrointestinais e menstruais, doença de Alzheimer (melhora na aprendizagem), bronquite e reumatismo. Uso externo (pomada): Herpes labial, picadas de mosquito.	Em caso de hipotireoidismo ou de tratamento com hormônios tireoidianos, uma vez que a melissa aumenta o efeito desses hormônios.
	ORÉGANO <i>Origanum vulgare</i> L. 34,35,36	Partes: Folhas Uso: Chá por infusão ou xarope	Atua como tônico geral, digestivo, espasmolítico, expectorante, carminativo e antisséptico.	Tosse, dor de dente, dor de ouvido, dor de cabeça, febre, doenças de pele, problemas digestivos e respiratórios. Para certos venenos como antídoto e no alívio das dores de picadas de insetos	O óleo essencial e a infusão são contraindicados para gestantes e puérperas.
	POEJO DO SUL <i>Cunila microcephala</i> Benth. 37	Partes: Partes aéreas Uso: Chá por infusão e xarope	Antiespasmódico, estimulante, aromático, digestivo, antifebriil, antimicrobiana e contra afecções respiratórias.	Doenças do sistema digestivo e respiratório, sendo eficaz contra tosse crônicas, fraquezas e infecções pulmonares, bronquite, náuseas; também possui ação expectorante e antioxidante. Usado, às vezes, associado ao guaco.	Não foram encontradas referências sobre contraindicações.
	TANCHAGEM <i>Plantago tomentosa</i> Lam. 38,39	Partes: Folhas. Uso: Chá em infusão, decocção e tintura. Uso em gargarejo e cataplasma	Antibacteriana, adstringente, desintoxicante, expectorante, analgésica, anti-inflamatória, cicatrizante, depurativa, descongestionante, digestiva, diurética, tônica, sedativa e laxativa	Infecções das vias respiratórias superiores, bronquite crônica e como auxiliar no tratamento de úlceras pépticas. Utilizada para tratar afecções de pele (acne e cravos), queimaduras e picadas de insetos. Usada como auxiliar no tratamento dos que querem deixar o hábito de fumar. Uso em tensão pré menstrual (TPM)	Para gestantes e lactantes, pacientes com história de obstrução intestinal e alergia a polens. Pode causar dermatite, flatulência, hipotensão e diarreia
	TERRAMICINA PENICILINA <i>Altemanthera brasiliiana</i> (L.) Kuntze 40	Partes: Folhas e flores Uso Chá por infusão	Adstringente e anti-diarreica, diurética, digestiva, depurativa. Evidenciou, in vitro, uma pronunciada atividade contra o vírus do herpes simples. O extrato alcoólico produziu uma relação de analgesia dose dependente	Empregada para moléstias do fígado e bexiga, inflamação e tosse (béquica), inflamação da boca e da garganta, para lavar feridas e micoses e para corrimento vaginal	Contraindicada para gestantes e puérperas

REFERÊNCIAS

- https://www.tuasau.de.com/alecrim/
- https://hortodidatico.ufsc.br/alecrim/
- LORENZI, H.; MATOS, F.J.A. Plantas medicinais do Brasil: nativas e exóticas. 2. ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2008. 544 p.
- https://www.plantamed.com.br/plantaservas/especies/Lavandula_officinalis.htm
- Ozkaraman A, Dugum O, Yilmaz H, Yesilbalkan O. Aromatherapy: the effect of lavender on anxiety and sleep quality in patients treated with chemotherapy. Clin J Oncol Nurs. 2018; 22(2):203–210.
- https://www.portalsaofrancisco.com.br/alimentos/babosa
- https://www.minhavidacom.br/alimentacao/tudo-sobre/20314-boldo
- https://www.costarosa.eco.br/boldo
- https://www2.muz.ifsuldeminas.edu.br/plantasmedicinais/p21.html
- https://www.tuasau.de.com/camomila/
- https://mundoeducacao.uol.com.br/sau.de-bem-estar/camomila.htm
- https://dermomanipulacoes.vteximg.com.br/arquivos/Camomila.pdf
- https://www.tuasau.de.com/capim-limao/,
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Cymbopogon_citratus
- https://bitly.com/ZRMD3h
- https://bitly.com/Aqqekxhttps://hortodidatico.ufsc.br/carqueja/
- https://www.oficinadeervas.com.br/conteudo/lipia
- https://bitly.com/qJ2E
- file:///C:/Users/p/Downloads/6463-28878-1-PB.pdf20.
https://www.tuasau.de.com/guaco/
- https://cuidai.com.br/guaco/
- https://hortodidatico.ufsc.br/guaco/
- https://minutosaudavel.com.br/hibiscos/
- https://www.jardineiro.net/plantas/vinagreira-hibiscus-sabdariffa.html
- https://www.plantamed.com.br/plantaservas/especies/Hibiscus_sabdariffa.htm
- https://eic.ifsc.usp.br/hortela/
- https://bitly.com/iICv0s
- https://sabordefazenda.com.br/produto/hortela-portuguesamentha-x-villosa/
- https://www.plantamed.com.br/plantaservas/especies/Ocimum_basilicum.htm
- https://bitly.com/ofRLd1
- https://bitly.com/MeKxj0
- https://www.criasaude.com.br/N2175/fitoterapia/melissa.html
- https://hortodidatico.ufsc.br/erva-cidreira/
- http://www.unirio.br/ccbs/ibio/herbariohuni/origanum-vulgare-l
- https://hortodidatico.ufsc.br/oregano/
- https://www.ppmac.org/content/oregano
- https://hortodidatico.ufsc.br/poejo/38. https://hortodidatico.ufsc.br/tansagem/
- https://www.tuasau.de.com/tanchagem/
- https://hortodidatico.ufsc.br/perpetua-do-brasil/